

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR, MATEMATIK MODELLASHTIRISH TUSHUNCHALARI VA USULLARI

Bozorov G'.S. – *Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik dasturiy vositalar, matematik modellashtirish tushunchalari va usullari xaqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter, axborot, metodlar, dastur, modellashtirish.

Ta'lim tizimini zamonaviy axborot va kommunikatsion texnologiyalarining usul va vositalarini keng miqiyosda joriy etish asosida takomillashtirish natijasida ta'lim muammolarini, shu jumladan o'quv-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarini intensivlashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanuvchilar, informatika va hisoblash texnikasi, dasturiy ta'minot sohasida mutaxassislar tayyorlash kabi bir qator muammolarni hal etish mumkin bo'ladi.

Respublikamizda bu borada bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga muvofiq, asosiy e'tibor zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarini iqtisodiy soxalarda, umumta'lim maktablarida, akademik litsey va oliy o'quv yurtlarida keng joriy etishga qaratilishi kerak. Shuning bilan birga dasturiy ta'minot, kompyuter va tarmoq uskunalari, raqamli telekommunikatsiya sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash lozimligi ham alohida ta'kidlab o'tilgan.

Pedagogik dasturiy vositalar samaradorligini oshirish masalasi, xozirgi kunda ta'limni kompyuterlashtirish o'qituvchi uchun yaratadigan yangi yondashuv, usul va uslubiyatlar bilan bevosita bog'liqdir.

E'tiborga loyiq bo'lgan usullardan biri matematik modellashtirish (MM) usulidir. Ma'lumki bu usul yordamida xisoblash tajribasini o'tkazish mumkin. Uni izchil va sistematik ravishda qo'llash o'quv faoliyati metodologiyasini ilmiy izlanish metodologiyasi bilan yaqinlashtirish, o'quvchiga nafaqat o'quv kursini o'zlashtirish, balki bilish nazariyasining asosiy usullaridan biri bo'lgan MM usulini xam o'zlashtirib olish imkonini beradi. Bu usulni o'rganish umumiy o'rta ta'limda, ayniqsa oliy ta'lim bosqichida nixoyatda muximdir.

MM ga asoslangan PDVlar, MMni amalga oshiruvchi amaliy dasturlar paketidan(ADP) bir qator muxim jixatlari bilan farq qiladi. Masalan, obyektiv yangi bilimlarni olish uchun tadqiqotchi ADPni ishlatga, undan farqli, o'quvchi MMga asoslangan PDV yordamida subyektiv yangi bilimlarni oladi. Bundan tashqari ADP va MM ga asoslangan PDVlardan foydalanuvchilar kontingenti xam bir-biridan farq qiladi. ADPning an'anaviy foydalanuvchisi modellashtirish «mafkurasi»ga, ko'pchilik xollarda esa «texnikasi» ga xam ega bo'ladi. Ya'ni u ADPlarni ishlab chiqarishda bevosita qatnashadi yoki qatnashishi mumkin. Ta'lim maqsadlari uchun esa asosan modellashtirish «mafkurasi»ni egallash muximdir. Shu sababli MMga asoslangan PDVning funksiyalaridan biri ana shu masalaga qaratilgan bo'lishi kerak.

MMga asoslangan PDVlarni ishlab chiqish va qo'llashning perspektiv soxasi bo'lib, MM usullari keng qo'llaniladigan predmetlar xisoblanadi. Umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-xunar ta'limida bunday predmetlarga fizika, astronomiya kabi predmetlarni kiritish mumkin.

Oliy ta'lim tizimida MMga asoslangan o'quv-tadqiqot dasturiy komplekslarini ishlab chiqish va qo'llash muxim va dolzarb ishlardan biridir. Bunday komplekslardan o'quv yoki ilmiy tadqiqot maqsadlarida foydalanish mumkin. Ularni ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga joriy etish talabalar ishlarining amaliy axamiyatinigina oshirib qolmay, balki ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishga va yosh mutaxassislarni ish joylariga moslashishiga xam yordam beradi.

MMga asoslangan PDVlarni sistemali ravishda qo'llash dars mashg'ulotlarining turli shakllari uchun ajratiladigan vaqtning o'zgarishiga xam olib keladi. Bunda mustaqil ish, amaliy va labarotoriya mashg'ulotlarining roli oshadi. Shuning bilan birga ularning an'anaviy xarakteri xam o'zgaradi.

Xozirgi kunda shunday zamonaviy dasturiy vositalar yaratilganki, (masalan Excel jadval prosessori), ularning yordamida turli xodisa va jarayonlarni modellashtirish va xisoblash tajribasini o'tkazish mumkin.

Misol sifatida optimallashtirish masalalari tarkibiga kiruvchi maxsulotlarni iste'molchilarga yetkazib berish masalasini ko'rib chiqamiz. Microsoft Excel da bunday masalalar Solver(Yechimni izlash) dasturi orqali yechiladi.

Quyidagi boshlang'ich ma'lumotlar jadvali berilgan bo'lsin

	B	C	D	E	F	G	
4	Etказиб бериш харажати Р - массив						
6	Омборлар і	Истеъмолчилар j	1	2	3	4	5
7	1		3,2	2,7	2,9	2,5	2,8
8	2		2,9	2,9	3,1	2,7	2,9
9	3		2,7	2,6	2,8	2,4	2,7
10	4		3,1	2,8	3,2	2,8	2,9

Avvalo ushbu jadvalni kiritamiz. Buning uchun V6 yacheykadagi matnни kiritgandan so'ng «Omborlar i» yozuvni ajratib format menyusidagi yacheyki buyrug'ini bajaramiz va xosil bo'lgan muloqat darchasidagi Shrift bo'limida «Нижний индекс» parametrini o'rnatamiz. Xuddi shunday xolatda «Istemolchilar j» yozuvini ajratib yuqoridagi buyruqlarni takrorlagan holda «Верхний индекс» parametrini o'rnatamiz. Shundan so'ng S7:G10 yacheykalar diapozonini ajratib, Вставка – Имя - Присвоит buyruqlarini bajarib massivning nomini, ya'ni R ni kiritamiz. Xolat qatori soxasida ajratilgan S7:G10 yacheykalar diapozonining nomi, R paydo bo'ladi.

Shunda maxsulotlar miqdori jadvalini to'ldiramiz

	I	J	K	L	M	N	Строка формул		
4	Махсулотлар миқдори - X массиви								
6	Омборлар і	Истеъмолчилар j	1	2	3	4	5	омбордан олиб кетилди	Омбордаги махсулот
7	1							0	250
8	2							0	220
9	3							0	280
10	4							0	250
11	Олиб борилган махсулотлар		0	0	0	0	0	умум сумма	1000
12	Талаб этилган сумма		190	210	220	230	150	1000	мос келади

Barcha ma'lumotlar kiritilib bo'lingandan so'ng Servis menyusidagi Поиск решение buyrug'ini bajarish kerak. So'ngra xosil bo'lgan muloqat darchasida J13 yacheykani ajratib, maqsad yacheykaning adresini ko'rsatish va Равной o'tkazgichida Минималному значению qiymatini o'rnatish lozim.

Добавление ограничения muloqot darchasida cheklanish shartlari kiritiladi.

Shundan so'ng Выполнит buyrug'i bajariladi. Natijada xosil bo'lgan Результаты поиска решение оунасida Сохранит сценарий tugmasini bosib, unga nom beriladi. Masalan «1-transport masalasi»

Результатый поиска решение оунасига qaytib xisobotning Результаты turini tanlash kerak. Natijada masalaning yechimini o'z ichiga olgan quyidagi jadval xosil bo'ladi.

	I	J	K	L	M	N	O	P
6	Истеъмолчилар j Омборлар i	1	2	3	4	5	омбордан олиб кетилди	Омбордаги махсулот
7	1	0	2	89	159	0	250	250
8	2	174	0	0	0	46	220	220
9	3	16	11	131	71	51	280	280
10	4	0	197	0	0	53	250	250
11	Олиб борилган махсулотлар	190	210	220	230	150	умум сумма	1000
12	Талаб этилган сумма	190	210	220	230	150	1000	мос келади
13	Максад функциясининг минумуми=СУММПРОИЗВ(P;X)	2751						

Senariy saqlab qo'yilgani uchun, natijani xar doim chiqarib olishingiz, ya'ni boshlang'ich ma'lumotlar bilan qayta ishlashingiz va natijani diagramma ko'rinishda xosil qilib chop etishingiz xam mumkin.

Yuqoridagilardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

-Didaktik jixatdan maqsadga muvofiq bo'lgan PDVlarni ishlab chiqishning samarali yo'nalishlaridan biri MM usuli va xisoblash tajribasini tabiiy-ilmiy kurslarni o'rganishda izchil qo'llashdan iborat.

-Foydalanuvchining MMga asoslangan PDVlar bilan muloqoti jarayonida modellarni tuzish, natijalarni taxlil va talqin etish, shuningdek, modellashtirishning

boshqa bosqichlarini amalga oshirishda sun'iy intellekt texnikasining elementlaridan foydalanish lozim.

-Kompyuterlarning zamonaviy dasturiy vositalari imkoniyatlaridan keng foydalanish lozim. Masalan Excel dasturidan turli modellarni qurish va ular bilan ishlashda, ACCESS dasturidann turli ma'lumotlar bazasini yaratishda, POWER POINTdan esa tajribalarni ko'rgazmali qilishda, ayniqsa natijalarni dinamikada, tovushlar ishtirokida va turli animatsion effektlar yordamida namoyish etishda foydalanish yuqori natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Джемилев Н.И., Эйдельмант М.И. Сборник задач по математическому программированию. Учебное пособие. – Т. О'qituvchi 1989.
2. Yuldashev U.Yu., Boqiev R.R., Karimov O. Matematik dasturlash (ma'ruza matnlari) T.: TDPU, 2000.
3. Математическое программирование в примерах и задачах. Акулич И.Л.
http://rapidshare.com/files/6775262/akulich_matem_natahaus.rar